

**МЕҲНАТ БОЗОРИДА ИШЧИ КУЧИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ
ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ
(ПАХТА ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ МИСОЛИДА)**

Маматкулов Мурод Мустафақулович

Осиё халқаро университети магистранти. Бухоро, Ўзбекистон.

gmail: murodmamatqulov570@gmail.com

Тел: +99899 554-76-35

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041113>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда фаолият юритиб келаётган пахта тўқимачилик кластерлари учун мутахассислар тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш, пахта тўқимачилик кластерлари фаолиятига жалб этилган иш кучини рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўналишлари, пахта тўқимачилик кластерларида кадрлар сиёсатини тўғри йўлга қўйиш орқали, соҳага салоҳиятли кадрларни жалб этиш ва бунинг натижасида иш самарадорлигини ижобий кўрсаткичларига эришиш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: меҳнат бозори, бозор иқтисодиёти, кадрлар сиёсати, корпорация, таркибий функционал жиҳат, мотивациялаш ва рағбатлантириш, бошқариш, пахта тўқимачилик кластерлари, контрактация, касбга тайёрлаш, меҳнат ресурслари, ходимлар захираси.

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫНКА ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ ХЛОПКОВОГО ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА)**

Аннотация. В данной статье подготовка специалистов для хлопково-текстильных кластеров, действующих в Узбекистане, их квалификация, основные направления повышения конкурентоспособности рабочей силы, задействованной в деятельности хлопково-текстильных кластеров, путем постановки кадровой политики в хлопкотекстильных кластерах на правильный путь, привлечение в отрасль потенциальных кадров и, как следствие, даны рекомендации по эффективности работы для достижения положительных показателей.

Ключевые слова: рынок труда, рыночная экономика, кадровая политика, корпорация, структурно-функциональный аспект, мотивация и продвижение по службе, управление, хлопково-текстильные кластеры, подрядная деятельность, профессиональное обучение, трудовые ресурсы, кадровый резерв.

**MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE
WORKFORCE IN THE LABOR MARKET
(IN THE EXAMPLE OF COTTON TEXTILE CLUSTER)**

Abstract. In this article, the training of specialists for the cotton textile clusters operating in Uzbekistan, their qualification, the main directions of increasing the competitiveness of the labor force involved in the activities of the cotton textile clusters, by setting the personnel policy in the cotton textile clusters on the right track, attracting potential personnel to the industry and, as a result, the work efficiency recommendations for achieving positive indicators are given.

***Key words:** labor market, market economy, personnel policy, corporation, structural and functional aspect, motivation and promotion, management, cotton textile clusters, contracting, vocational training, labor resources, personnel reserve.*

Кириш. Ҳозир мамлакат меҳнат ресурсларининг иш билан банд бўлмаган қисми кўрсаткичи аста-секин ўсиб бориш анъанасига – тенденциясига эга. Бундай ҳолат саноат меҳнатининг тор доирада қўлланилиши, янги иш жойларини яратишга йўналтирилган инвестициялар ҳажмининг етарли эмаслиги, меҳнат ресурслари сонининг иш жойлари миқдорига нисбатан тезроқ ўсиши, ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасида мутаносибликнинг мавжуд эмаслиги, маҳаллий кадрлар малакаси ва рақобат қобилиятининг пастлиги ва уларнинг иш излаш ҳаракатлари сустлиги билан асосланади. Бундан ташқари, меҳнат ресурсларининг оқилона бандлигини таъминлашга янги ерлар ўзлаштирилишининг камайиши, интенсив технология ва кам меҳнат талаб қиладиган техниканинг юқори унумсиз қўлланилиши, хўжалик юритиш, ишлаб чиқариш ва меҳнатни ташкил қилишнинг янги бозор усулларида самарасиз фойдаланилиши, кичик ва ўрта бизнес ҳамда хусусий тадбиркорлик ривожланишининг паст даражаси, иш билан банд бўлганлар моддий манфаатдорлигининг пасайиши ва инфляция жараёнлари каби омиллар салбий таъсир кўрсатмоқда. Ҳолбуки, санаб ўтилган омиллар бозор иқтисодиётига ўтиш даврининг муқаррар белгиларидир.

Аҳолининг иш билан оқилона бандлигини таъминлаш ва ишсизликни камайтиришнинг самарали механизмларидан бири меҳнат бозорини мақсадга мувофиқ шакллантириш ва ривожлантириш ҳамда уни тартибга солиш ҳисобланади. Бу, ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги узвий алоқалар ва зиддиятларни, улар ҳамкорлигининг самарадордик мезонларини аниқлашга, қишлоқ меҳнаткашлари касб малакасини оширишнинг асосий йўналишларини белгилашга ҳамда жонли меҳнат ресурсларини “ортиқча” ва иш жойлари “тақчил” шароитларда ишчи кучига талаб ва таклифни макроиқтисодий тартибга солишга, пировардида ижтимоий-иқтисодий ва ташкилий тадбирларни мақсадга мувофиқ равишда ишлаб чиқишга самарали имкон беради. [1]

Меҳнат бозорида ишчи кучи рақобатбардошлигини оширишда аввало ишга лаёқатли кадрларни салоҳиятини ошириш, касбга тайёрлаш учун инновацион таълим жараёнларини ташкил этиш орқали уларни меҳнат бозорида рақобатбардош кадр сифатида шакллантириш муҳим омил саналади.

Кадрлар салоҳиятини оширишда бир қанча илғор хориж тажрибалари мавжуд бўлиб буларни ичида япон тажрибасини ҳам алоҳида айтиб ўтиш жоиз.

Япон корпорацияларида кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантириш йўналишларини уч гуруҳ билан ифодалаш мумкин: 1. Кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантиришнинг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари жамиятни давлат томонидан бошқаришнинг ижтимоий моҳияти, унинг ички ва халқаро муносабатлардаги манфаатлари билан асосланганлигини очиб беради. 2. Япон корпорацияларида кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантиришнинг таркибий-функционал жиҳатлари муайян хўжалик бўғинида бошқарув тизими таркибини, унинг мақсадли вазибаларини ва реал фаолият жараёнида фаолият юритиш тартибини белгилаб беради. 3. Раҳбарнинг бошқарув фаолиятини такомиллаштириш ушбу фаолият тавсифини аниқлаб беради. Норматив

хужжатлар ва услубий тавсияларда япон корпорациялари кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантириш жиҳатларининг ушбу гуруҳи, одатда, бошқарув фаолиятининг қуйидаги жиҳатлари билан ифодаланади: бошқарув фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш; шахсий фаолиятга ёндашув; фаолият натижаларига таъсирнинг аниқлиги; бошқарув фаолиятининг мотивациялаш ва рағбатлантириш.

Япон фирмалари ҳар битта меҳнат билан машғул шахс таълимига америкалик фирмаларга қараганда 3-4 барабар кўпроқ вақт ва маблағ сарфлайди. Японияда узлуксиз таълим меҳнат жараёнининг бир қисми сифатида кўриб чиқилади. Япон фирмаларида касбий таълим асосини «мослашувчан ходим» концепцияси ташкил қилади, унинг мақсади ходимларни битта эмас, балки 2-3 мутахассислик бўйича тайёрлаш, сўнгра бутун ҳаёт давомида унинг малакасини ошириб боришдан иборат. [2]

Адабиётлар таҳлили ва методология. Ҳар қандай замонавий корxonанинг (ташкilot)нинг бошқарув жараёнидаги асосий вазифаси – юқори малакали ходимларни топиш, барча ходимларни ягона мақсадга чорлаш ва рухлантириш, энг юқори ижтимоий ва иқтисодий натижаларга эришиш учун уларни жипслантириш, ўзгарувчан бозор муносабатлари шароитида гоҳо кескин суръатларда ривожланиш, гоҳо инқироз машаққатлари шароитидан чиқиб кетиш тадбирларини қўллашни талаб қилади. Миллий иқтисодиётимиздаги рўй бераётган инновацион жараёнлар аввало, кадрлар сиёсатида ҳам ўзгаришларни талаб қилади. Алоҳида қайд этиш лозимки, ушбу атама амалиётда анчадан бери қўлланилади, аммо ҳар бир корхонада (ташкilotда) унинг ишлаш тартиби қандайлиги, кадрлар сиёсати ўз ичига олган масалалар қай даражада олиб борилаётганлигига боғлиқ.

Корхонада кадрлар сиёсатининг энг муҳим жиҳати раҳбар тоифасидаги ходимлар захираси билан ишлашдир. Республика корхоналарида (ташкilotларида) ходимларнинг касбий (профессионал) лавозими ўсиши, ходимнинг касбий-ишчанлиги ҳисобига, унинг меҳнатини баҳолаш натижаларига асосланади.

Амалда эса Ўзбекистоннинг барча корхоналарида ходимларнинг касбий фазилатларини махсус баҳолаш тадбирлари расман ўтказилмайди, Шунинг учун ходимларнинг профессионал ўсиши ва маъмурий лавозимларга кўтарилиши кўп ҳолларда тасодифан ёки таниш-билишчилик асосида амалга оширилади.

Амалиётнинг кўрсатишича, барча корхоналарда, айниқса хусусий секторда ишлаб чиқариш жараёнида кадрлар сиёсати тушунчаси ва моҳиятини белгилашда ягона илмий асосланган тушунча йўқ. Аммо унинг ишлаб чиқилишига ёндашувлар хилма-хиллиги иқтисодиётимизни янада ривожланиши шароитида уни асослаш, қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштиришни тақозо этади.

Корхонага (ташкilotга) истиқболли ва доимий тарзда самарали иқтисодий, ҳам ижтимоий ва психологик осойишта муҳит яратувчи омил - ишлаб чиқилган кадрлар сиёсати ҳисобланади.

Ҳозирги даврда кадрлар сиёсатини ҳар бир компаниядаги муҳим стратегик ресурслар ҳисобланган мутахассислар нафақат билиши, тушуниши, балки сўзсиз ижро этиши ҳам лозим. Бунинг учун кадрлар сиёсати асосида корxonани қандай моҳирона бошқара олиш керак деган саволга бугун аниқ жавоб бериш мушкул, сабаби миллий

иқтисодийнинг барча соҳаларида аниқ мақсадли ишлаб чиқилган миллий кадрлар сиёсати энди шаклланиб келмоқда. [3]

Муҳокама. Бозор иқтисодиётига ўтишнинг кейинги босқичларида, хусусан охириги 10 йилликда мамлакатимизнинг пахта етиштириш ва уни қайта ишлаш билан боғлиқ саноати босқичма-босқич хусусийлаштирилиб, пахта хом-ашёсини етиштириш, қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулот ҳолатига келтиришгача бўлган ишлаб чиқариш жараёнини қамраб олиладиган тизимга, “кластер” усулида ташкил этилишга ўтилиб, республиканинг барча пахта етиштиришга ихтисослашган ҳудудларида пахта тўқимачилик кластерлари ташкил этилди. Мазкур пахта тўқимачилик кластерларига давлатга қарашли пахта тозалаш заводлари, ип йигирув фабрикалари ва бошқа пахта саноатига қарашли объектлар имтиёзли шартлар асосида хусусийлаштириб берилди.

Бу эса пахта етиштиришда ҳамда уни қайта ишлашда маънан эскирган услублардан воз кечилиб, илғор хорижий давлатларнинг янги замонавий ускуналарини пахта саноатига жорий этиш орқали ишлаб чиқариш жараёнларини модернизация қилиш имконини берди.

Эндиликда пахта тўқимачилик кластерлари томонидан, ишлаб чиқариш жараёнларига жорий этилган замонавий ускуналардан самарали фойдаланиш орқали, ишлаб чиқариш жараёнларини тўғри ташкил этиш ҳамда хорижий инвестицияларни бошқариш ҳамда ишлаб чиқариш жараёнида самарали ўзлаштирилишини таъминлаш каби муҳим устувор вазифалар белгилаб олинган.

Бу ишларни амалда бажариш учун энг аввало салоҳиятли ва замон талабларига мос бўлган кадрларни тайёрлаш, танлаб олиш ҳамда лаёқатини аниқлаб керакли соҳаларга йўналтириш лозим бўлади. Чунки ишлаб чиқаришнинг асосий омиллари капитал, ресурслар ва меҳнатни ташкил этиб, бу учта омил иштирокининг баравар самарали ишлаши натижасида ишлаб чиқаришда натижадорликка эришиш мумкин.

Натижалар. Пахта тўқимачилик кластерларини пахта хом –ашёсини етиштириш ҳамда қайта ишлаш жараёнида қатнашадиган ишчи кучининг рақобатбардошлигини ошириш, бугунги кунда мазкур соҳа учун зарур бўлган мутахассисларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, кластерлар фаолиятида меҳнатга оид муносабатларни такомиллаштириш орқали кадрларни танлаш ва уларнинг иш самарадорлигини баҳолашнинг замонавий усулларида фойдаланишни жорий этиш, ушбу соҳада муҳим ўзгаришларни бошлаб бериши ва провардида ижобий иқтисодий натижаларга эришишни таъминлаши мумкин.

Ҳозирда республикада фаолият юритиб келаётган пахта тўқимачилик кластерлари, пахта хом-ашёсини етиштиришга ихтисослашган хўжаликлар билан ҳар йили пахта мавсуми бошланишидан аввал пахта хом ашёсини етиштириш ва харид қилишга доир контрактация (фючерс) шартномалари имзолайдилар.

Пахта тўқимачилик кластерлари хўжаликлар билан тузилган мазкур шартномалар асосида хўжалик томонидан етиштирилаётган пахта ҳосили учун зарурий маҳсулотларнинг (минерал ўғит, ҳашоротларга қарши курашиш воситалари, уруғлик чигит ва бошқалар) бир қисмини молиялаштириб боради.

Бу орқали пахта тўқимачилик кластерлари таваккалчилик кўринишидаги иқтисодий жараён иштирокчисига айланиб, ўзи томонидан молиялаштирилган пахта экинини

кутилган ҳосилни бериб, хўжаликни мавсум охирида даромадга эга бўлишига бевосита манфаатдор ҳисобланади.

Шундан келиб чиқиб, пахта тўқимачилик кластерлари томонидан пахта хом-ашёсини етиштиришга ихтисослашган хўжаликларга, пахта хом-ашёсини етиштириш билан боғлиқ - норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, олим агрономларнинг методик қўлланмалари, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг тавсиявий қўлланмалари, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши технологияси ва илғор қишлоқ хўжалиги тажрибаси, агрономия соҳасида илмий тадқиқотлар ўтказиш усуллари, ғўзани етиштириш билан боғлиқ билим ва тажриба, далада ғўза экинларига ишлов бериш услублари, ғўзага агротехник тадбирларнинг ўз вақтида олиб борилиши ҳамда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ва бошқаруви билан таништириб бориш ва бевосита бу борада хўжаликларга амалий кўмак бериб борувчи агрономлар, энтамологлар корпусини шакллантириши ҳамда уларни замон талаблари асосида мунтазам равишда малакасини ошириш, қайта тайёрлашни тизимли тартибда йўлга қўйиши лозим.

Шунингдек, хўжаликлар томонидан етиштирилган пахта хом-ашёсини пахта қабул қилиш пунктларига қабул қилиш, навларга ажратиш, пахта хом-ашёсини жойлаштириш, уни сақлаш ҳамда ишлаб чиқаришга тайёрлаш каби ишларга жалб этиладиган мутахассислар сонини кўпайтириш ҳам бугунги кундаги соҳадаги камчиликлардан бири ҳисобланади.

Ҳозирда ушбу йўналишда фаолият юритиб келаётган мутахассисларнинг катта қисми кўп йиллик тажрибага эга, собиқ “Пахтасаноат” тизимида фаолият юритган катта ёшдаги мутахассислар ҳисобланади.

Келгусида мазкур соҳа бўйича ҳам мутахассислар тайёрлашни йўлга қўйиш учун мутахассисларга бўлган эҳтиёжни ўрганиш ва бу орқали тизимга ёш мутахассисларни йўналтириш, соҳанинг кадрларга бўлган талабини қондириш мумкин.

Хулоса. Меҳнат бозорида кадрлар рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион усуллари қўллаш орқали, ижобий самарага эришиб келаётган хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини қўллаш, эгаллаган мутахассислигидан кўра бошқа соҳага лаёқати кўпроқ кадрларни кўшимча квалификация олишлари учун амалдаги тартибларни соддалаштириш, магистратура босқичида турдош бўлмаган йўналишлар бўйича ҳам кадрларни тайёрлашни йўлга қўйиш каби йўналишларда амалий ишларни ташкил этиш, ҳозирги вақтдаги меҳнат бозори талабларига кўра, кадрларни рақобатбардошлигини ва сифатини оширишнинг самарали ечимларидан бири бўлади.

REFERENCES

1. “Meʼnat bozori iqtisodiyoti” SH.R.Xolmoʻminov, Toshkent 2021 © «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021
2. Kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirish modeli (Yaponiya tajribasi misolida) A.A.Maxmudov “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2019 yil
3. Xolmuratov S. KORXONADA KADRLAR SIYOSATI //Архив научных исследований. – 2020. – №. 20.